

TEXNOLOGIYALIQ JARAYONLARNING AVTOMATLASHTIRILGAN
BOSHQARISH TIZIMLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6515268>

Allamberganova Mexribanu Mirzabek qizi
Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali talabasi
Kulmuratova Aliya Jan'abay qizi
Navoiy davlat konchilik institute Nukus filiali talabasi
Shukirallaev Mansur Nasirulla uli
Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali talabasi

Annotatsiya: Bugungi kunda texnologik o'lchashlarni bajarishda bir qator hollarda o'lchanayotgan kattaliklarning qiymatlarini va o'lchash xatoliklarini aniqlash bilan bog'liq bo'lgan turli hisoblash ishlarini (operasiyalarini) bajarish zarur. Bundan tashqari, texnologik parametrlarni avtomatik nazorat qilishni samarali tashkil etish uchun turli xil mantiqiy operasiyalarni bajarish talab qilinadi. Bu masalalar mikroprocessor qurilmalar yordamida hal qilinishi.

Kalit so'zlar: avtomatlashtirish, avtomatik nazorat, avtomatik rostlash, avtomatik bosharish, Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish asoslari

Texnologik jarayonlarda odamning ishtirok etishiga ko'ra avtomatlashtirishni quyidagilarga ajratish mumkin: avtomatik nazorat, avtomatik rostlash va avtomatik boshqarish.

Avtomatlashtirish - texnologik jarayonlarni odam ishtirokisiz boshqaradigan texnik vositalarni joriy etish demakdir. Avtomatlashtirish - ishlab chiqarish jarayonidagi odam ishtirok etmagan sanoatning yangi bosqichi bo'lib, bunda, texnologik va ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish funksiyasini avtomatik qurilmalar bajaradi.

Avtomatik nazorat - texnologik jarayon haqida operativ ma'lumotlarni avtomatik ravishda qabul qilish va uni qayta ishlash uchun kerakli bo'lgan sharoitlarni ta'minlaydi.

Avtomatik rostlash - texnologik jarayonlarning tegishli parametrlarini avtomatik rostlovchi asboblarni yordamida talab qilingan sathda saqlanishini nazarda tutadi. Bu holda odam faqat avtomatik rostlash tizimining (ART) turi ishlashini nazorat qiladi.

Avtomatik boshqarish - texnologik operasiyalarni belgilangan muttasilligining avtomatik ravishda bajarilishini va boshqaruv ob'ektiga nisbatan bo'ladigan ta'sirlarning muayyan muttasilligini ishlab chiqishdan iborat. Avtomatlashtirishni joriy etish ishlab chiqarishning asosiy texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlarining yaxshilanishiga, ya'ni ishlab chiqarilayotgan mahsulot qiymati va sifatining oshishi hamda tannarxining kamayishiga olib keladi. Zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlarining ko'pchiligi muhitning zaharlanishini oldini oladi. Shuningdek, kimyo va oziq-ovqat sanoatlarida portlash hamda yong'in chiqish xavfi ko'pligi ham jarayonlarni maksimal darajada avtomatlashtirishni talab qiladi.

Texnologik jarayon anomal holatlarining texnik diagnostikasi usullarini yaratishning dastlabki bosqichida faqat jarayonning holati va uning buzilish manbalari orasidagi bog'lanish tarkibini tahlil qilish bilan qurish mumkin (texnik diagnostikaning mantiqiy modeli). Texnologik jarayonning holati parametrlarning ayni paytdagi qiymatlarini yo'l quyilgan (yoki reglamentdagi) qiymatlar bilan taqqoslab aniqlanadi. Bu o'zgarishlarni darak beruvchilar deyiladi. Darak beruvchilar deganda faqat fizik kattaliklarning (bosim, temperatura va boshqalar) o'zgarishigina emas, balki o'lchanayotgan, kattaliklarning statik xarakteristikalarini va funksiyalarining o'zgarishlari ham tushuniladi.

Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish asoslari- bu qabul qilingan nazorat mezoniga (optimallik) muvofiq moddiy, energiya va axborot oqimlarini qayta taqsimlash.

Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishning asosiy maqsadlari quyidagilar:

- Ishlab chiqarish jarayonining samaradorligini oshirish.
- Xavfsizlikni oshirish.
- Ekologik tozalikni oshirish.
- Samaradorlikni oshirish.

Maqsadlarga quyidagi vazifalarni hal qilish orqali erishiladi: Tartibga solish sifatini oshirish Uskunalar mavjudligini oshirish Jarayon operatorlarining ish ergonomikasini takomillashtirish Ishlab chiqarishda ishlatiladigan moddiy komponentlar to'g'risidagi ma'lumotlarning ishonchliligini ta'minlash (shu jumladan kataloglarni boshqarish orqali) Texnologik jarayonning borishi va favqulodda vaziyatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni saqlash Yagona ishlab chiqarish jarayoni doirasida texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish ishlab chiqarishni boshqarish tizimlari va korxonalarini boshqarish tizimlarini joriy etish asoslarini tashkil qilish imkonini beradi. Qoida tariqasida, texnologik jarayonni avtomatlashtirish natijasida jarayonni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimi yaratiladi.

Jarayonlarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimi (APCS) - bu korxonalarda texnologik asbob-uskunalarini boshqarishni avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan dasturiy va texnik vositalar majmuasi. Ko'proq global avtomatlashtirilgan korxonalarini boshqarish tizimi (AMS) bilan bog'lanishi mumkin. Jarayonni avtomatlashtirilgan boshqarish tizimi deganda, odatda, ishlab chiqarishdagi texnologik jarayonning asosiy texnologik operatsiyalarini avtomatlashtirishni, umuman olganda yoki uning qaysidir qismida nisbatan tayyor mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlovchi kompleks yechim tushuniladi.

«Avtomatlashtirilgan» atamasi «avtomatik» atamasidan farqli o'laroq, insonning jarayon ustidan nazoratini saqlab turish uchun ham, individual operatsiyalarni avtomatlashtirishning murakkabligi yoki nomaqbulligi bilan bog'liq holda ham individual operatsiyalarda ishtirok etish imkoniyatini ta'kidlaydi. Jarayonni boshqarish tizimining tarkibiy qismlari alohida avtomatik boshqaruv tizimlari (ACS) va yagona kompleksga ulangan avtomatlashtirilgan qurilmalar bo'lishi mumkin. Qoida tariqasida, texnologik jarayonni boshqarish tizimi bir yoki bir nechta boshqaruv panellari, jarayon haqidagi ma'lumotlarni qayta ishlash va arxivlash vositalari, avtomatlashtirishning tipik elementlari: sensorlar, boshqaruvchilar, aktuatorlar ko'rinishidagi texnologik jarayonni operator tomonidan boshqarishning yagona tizimiga ega. Sanoat tarmoqlari barcha quyi tizimlarning

axborot aloqasi uchun ishlatiladi. Yondashuvlardagi farq tufayli quyidagi texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish ajralib turadi:

Uzluksiz texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish (Process Automation)

Diskret texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish (zavod avtomatizatsiyasi)

Texnik diagnostika mantiqiy algoritmlarini yaratishning ikkita asosiy prinsiplarini alohida ko'rsatish mumkin: kombinasion va ketma-ket. Kombinatsion usulda tekshirish tartibining texnologik holati e'tiborga olinmasa, ketma-ket usulda texnologik holat haqida axborotdan keyingi natijalar tahlil qinlinadi. Texnologik jarayon holatining mantiqiy modelini ikki bosqichda, ya'ni determinirlangan va statistik hisoblash bosqichlarida amalga oshirish maqsadga muvofiq. Shunday qilinganda texnik diagnostikani qo'yish masalasi ancha soddalashadi, model o'lchami kichiklashadi va diagnostika aniqligi ortadi.

Texnologik jarayon tushunchasiga texnologik jarayonning aynan o'zi yoki bo'limi va bu jarayonni amalga oshiradigan texnologik uskunalar kiradi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, datchik va ijro etuvchi mexanizmlar texnologik uskunalarning tuzilish elementi bo'lishiga qaramay, TJABT ning texnik vositalari qismiga kiradi. Shu nuqtai nazardan qaralganda texnologik jarayonni yoki bo'limni boshqarish - uskunalar, apparatlar yoki agregatlarning ish holatini boshqarish demakdir.

1-rasm. TJABT faoliyatining umumlashtirilgan tizimi.

Bu ma'noda boshqarilayotgan texnologik jarayon deganda kirishdagi nazorat qilinayotgan parametrlari aniqlangan, ob'ektning kirishidagi ta'sirlari bilan chiqish parametrlari orasidagi bog'lanishi topilgan va jarayonning boshqarish usullariga asoslangan jarayonga aytiladi. 1-rasmda TJABT ishining umumlashtirilgan blok-sxemasi berilgan, bunda, (tU -kirishda nazorat qilinayotgan boshqaruvchi ta'sirlar;) (tX -kirishda nazorat qilinayotgan parametrlar;) (tZ - kirishda nazorat qilinayotgan parametrlar, lekin boshqarilmaydigan parametrlar;) (tY -texnologik jarayonning chiqishdagi o'zgaruvchisi.

Avtomatik yoki avtomatlashtirilgan rejimda texnologik jarayonlarni boshqarishda axborotni yig'ish, qayta ishlash, saqlash va foydalanishni tashkil qilmasdan iloji yo'q. TJABT

ning funksional vazifasi axborot tarkibini va yordamchi tizimlar orasidagi axborotli bog'lanishlarning xarakterini belgilaydi.

2-rasmدا TJABTning axborot tarkibini ifodalovchi soddalashtirilgan sxemasi berilgan. Chizmadan ko'rinib turibdiki, TJABT tarkibida boshqaruvchi yordamchi tizim, texnologik jarayon operatorlari va texnik vositalar bilan birgalikda imshlaydigan mustaqil yordamchi axborot tizimi ham bor. Texnologik jarayonning ketishi haqida axborot o'lchov o'zgartirishlari orqali yordamchi axborot tizimiga kiradi, u esa o'z navbatida operatorlarga va boshqaruvchi yordamchi tizimlarga uzatiladi. Ular o'zlaridagi boshqarish algoritmlari asosida tegishli boshqarish ta'sirlarini ishlab chiqadi. Avtomatlashtirilgan boshqarish rejimi operatorlar orqali oshiriladi.

2-rasm. TJABTning axborot tarkibini ifodalovchi soddalashtirilgan sxemasi.

TJABT ni axborot bilan ta'minlash muammosi quyidagi masalalarni echishga bog'liq: 1) boshqarish ob'ektlarini bir xil ko'rinishga keltirish maqsadida axborotning etarli hajmini aniqlash; 2) axborotning ishonchliligini ta'minlash va uni echish usullarini isbotlash; 3) inson - mashina tizimida axborot almashishni tashkil etishda vazifalarni taqsimlash; 4) axborotni yig'ish, saqlash va berish. Hozirgi paytda aniqlik masalasini hal ikki yo'nalish mavjud: 1) o'lchov chizmalarida fizika, kimyo va boshqa fan yutuqlari asosida ishlab chiqilgan yuqori aniqlikka ega bo'lgan elementlarni ishlatish, shuningdek, o'lchaydigan qurilma xarakteristikalarini stabilizatsiya usullari tarkibini mukammallashtirish; 2) tizimlar doirasida ma'lumotlar ishonchliligini oshirishga qaratilgan ishlarni amalga oshirish (filtrlash, ishonchlilik ustidan nazorat o'rnatish, asboblarni xizmatini optimallashtirish, modellarni to'g'rilash va boshqalar). Birinchi yo'nalish sezilarli darajada mablag' va mehnat talab qiladi.

Xulosa: Bu texnologik jarayonlarni odam ishtirokisiz boshqaradigan texnik vositalarni joriy etish haqida aytilgan. Avtomatlashtirish - ishlab chiqarish jarayonidagi odam ishtirok etmagan sanoatning yangi bosqichi bo'lib, bunda, texnologik va ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish funksiyasini avtomatik qurilmalarni bajaradi. Texnologik jarayon tushunchasiga texnologik jarayonning aynan o'zi yoki bo'limi va bu jarayonni amalga oshiradigan texnologik uskunalarni kiradi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, datchik va ijro etuvchi mexanizmlar texnologik uskunalarning tuzilish elementi bo'lishiga qaramay,

TJABT ning texnik vositalari qismiga kiradi. Shu nuqtai nazardan qaralganda texnologik jarayonni yoki bo'limni boshqarish - uskunalar, apparatlar yoki agregatlarning ish holatini boshqariladi. Maqsadlarga quyidagi vazifalarni hal qilish orqali erishiladi: Tartibga solish sifatini oshirish uskunalar mavjudligini oshirish jarayon operatorlarining ish ergonomikasini takomillashtirish ishlab chiqarishda ishlatiladigan moddiy komponentlar to'g'risidagi ma'lumotlarning ishonchliligini ta'minlash (shu jumladan kataloglarni boshqarish orqali) texnologik jarayonning borishi va favqulodda vaziyatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni saqlash yagona ishlab chiqarish jarayoni doirasida texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish ishlab chiqarishni boshqarish tizimlari va korxonalarni boshqarish tizimlarini joriy etish asoslarini tashkil qilish imkonini beradi. Qoida tariqasida, texnologik jarayonni avtomatlashtirish natijasida jarayonni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimi yaratiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. N.R.Yusupbekov, B.I.Muhamedov, Sh.M.G'ulomov "Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari"-1997 y;
2. Miraxmedov D.A "Avtomatik boshqarish nazariyasi" – Toshkent,1993y;
3. Sh.N.Fayzimatov "Avtomatika va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish asoslari"-Farg'ona; 2019y;
4. LI Selevtsov, Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish. Darslik: "Akademiya" nashriyot markazi
5. V. Yu. Shishmarev, Avtomatlashtirish. Darslik: "Akademiya" nashriyot markazi